

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14899920>

ZAMONAVIY KOLORIMETRIYA VA UNING MOHIYATINING TAHLILI

Karimova Farog‘at Abdusattorovna

Abu Ali Ibn Sino nomidagi “Jamoat
salomatligini saqlash” texnikumi o‘qituvchisi.

djizakfarogat@gmail.com

ANNOTATSIYA

Fotometriyada bir necha turdagi analitik usullar mavjud bo‘lib, ularda kolorimetriya yutilish fotometriyasi ostida bo‘ladi. Kolorimetriya rangni miqdoriy baholashda keng qo‘llaniladigan analitik texnikaga asoslangan, ya‘ni namuna eritmasidagi rangli moddaning konsentratsiyasini aniqlash uchun ishlatiladi. Masalan suv biologik namunalarda yorug‘likning ko‘rinadigan spektrida 380-780 nm ni qayd etadi. Kolorimetr bugungi kunda ko‘plab kimyoviy analizlarda foydalaniladigan asbobdir. Kolorimetrda tekshiriladigan modda rangli bo‘lishi kerak yoki o‘lchanadigan rang intensivligiga qarab yorug‘likni yutadigan reagentlar qo‘shilishi orqali xromogenlarni hosil qilish xususiyatiga ega bo‘lishi kerak. Rangning intensivligi rangli birikma konsentratsiyasiga mutanosibdir.

Kalit so‘zlar: kolorimetr, nur, spektr, UF, IQ.

ANALYSIS OF MODERN COLORIMETRY AND ITS ESSENCE

Karimova Farogat Abdusattorovna

Teacher at the Abu Ali Ibn Sino
Technical School of Public Health.

ANNOTATION

There are several types of analytical methods in photometry, in which colorimetry falls under absorption photometry. Colorimetry is based on an analytical technique widely used in the quantitative assessment of color, that is, it is used to determine the concentration of a colored substance in a sample solution. For example, water records 380-780 nm in the visible spectrum of light in biological samples. A colorimeter is an instrument used in many chemical analyzes today. In a colorimeter, the substance to be examined must be colored or must have the property of forming

chromogens by the addition of light-absorbing reagents, depending on the measured color intensity. The intensity of the color is proportional to the concentration of the colored compound.

Key words: *colorimeter, light, spectrum, UV, IR.*

АННОТАЦИЯ

В фотометрии существует несколько типов аналитических методов, в которых колориметрия относится к абсорбционной фотометрии. Колориметрия основана на аналитическом методе, широко используемом при количественной оценке цвета, то есть используется для определения концентрации окрашенного вещества в растворе пробы. Например, вода регистрирует 380-780 нм в видимом спектре света в биологических образцах. Колориметр — это прибор, используемый сегодня во многих химических анализах. В колориметре исследуемое вещество должно быть окрашено или обладать свойством образовывать хромогены за счет добавления светопоглощающих реагентов в зависимости от измеряемой интенсивности окраски. Интенсивность цвета пропорциональна концентрации окрашенного соединения.

Ключевые слова: *колориметр, свет, спектр, УФ, ИК.*

Kirish

Hozirgi vaqtda klinik laboratoriyalarda qo‘llaniladigan analitik usullarning aksariyati so‘rilgan, uzatilgan yoki chiqarilgan yorug‘lik o‘lchanadigan ushbu fotometrik printsiplarga asoslanadi. Elektromagnit spektrning butun diapazonida turli to‘lqin uzunliklarida intensivlik o‘lchanganda, u spektrofotometriya deb ataladi.

Kolorimetriya - bu fotometriyaning bir turi bo‘lib, u asosan yorug‘likni aniqlaydigan va uning intensivligidagi o‘zgarishlarni aniqlaydigan usullar sifatida qaraladi. Fotometr - elektromagnit to‘lqinning energiyasini infraqizil nurlanishdan ultrabinafsha nurlanish oralig‘ida, shu jumladan elektromagnit spektrning ko‘rinadigan qismini o‘lchaydigan mashinadir. Fotoelement yordamida yorug‘likni elektr tokiga aylantiradi. Agar o‘lchangan yorug‘lik elektromagnit nurlanishning ko‘rinadigan diapazonida bo‘lsa, u kolorimetriya usullari yordamida tekshiriladi. Ushbu usulda yorug‘lik manbasidan yorug‘lik nuri eritmada tahlil qiluvchi moddani o‘z ichiga olgan namuna ushlagich orqali o‘tadi. O‘tadigan yorug‘lik intensivligi kyuvetada namunadan o‘tadigan yorug‘likdan kamroq bo‘ladi. Yutilgan yorug‘lik tahlil qiluvchi moddaning konsentratsiyasiga mutanosibdir. Namuna rangi eritmaning o‘ziga xos xususiyatidir, agar eritma rangsiz bo‘lsa uni mos reagentlar qo‘shilishi bilan ishlab chiqish mumkin.

Namuna yutilishi sinov namunasining konsentratsiyasini hisoblash mumkin bo'lgan standartlar bilan taqqoslanadi.

Terminologiyalar: Nur - bu elektromagnit nurlanish. Nurlar Uf nurlari, rentgen nurlari, ultrabinafsha nurlar, ko'rinadigan nurlar, infraqizil nurlar, radio to'lqinlar va mikroto'lqinlardan iborat. Komponentlardan faqat ko'zga ko'rinadiganlar oq yorug'lik deb nomlanadi. Fotonlar: Yorug'lik - bu to'plamlar yoki fotonlar deb ataladigan diskret kvant paketlari shaklida mavjud bo'lgan energiya. Elektromagnitnurlanishning energiyasi (E) uning chastotasi (u) va tezligi (c) ga to'g'ridan-to'g'ri proporsional, lekin to'lqin uzunligiga (l) teskari proporsionaldir.

$$E = hu, u = c/\lambda, E = hc/\lambda$$

Bu yerda, h = Plank doimiysi, c - vakuumdagi yorug'lik tezligi, 3×10^8 m / sek.

Elektromagnit nurlanish molekulyar, atom yoki yadro darajasidagi hodisalar natijasida hosil bo'ladi. Elektromagnit nurlanishni keltirib chiqaradigan hodisalardan ba'zilari elektr yoki magnit maydonlarda yadro va elektronlarning tebranishlari, molekulyar egilish va tebranishlar, orbital elektronlarning qo'zg'alishi, ichki orbital elektronning chiqarilishi va boshqa elektronlarning qayta joylashishi, yadro parchalanishi va boshqalar. Ular chiqaradigan nurlanish turli to'lqin uzunliklariga ega bo'ladi, chunki bu hodisalarning har biri jalb qilingan energiya jihatidan farq qiladi (1-jadval).

Obyekt	Rentgen nurlari	Ultrabinafsha nurlari	Ko'rinadigan nurlar	Infraqizil nurlar	Mikroto'lqinli nurlar
To'lqin uzunligi	0,1-100 nm	100-380 nm	380-750 nm	750 nm dan 100 µm gacha	100 µm dan 30 cm gacha
Malekulalarga ta'siri	Subvalent elektronlarning qo'zg'alishi	Valentlik elektronlarning qo'zg'alishi	Valentlik elektronlarning qo'zg'alishi	Molekulyar tebranishlar	Molekulyar aylanishlar

Shunday qilib, Elektromagnit nurlanishning to'liq spektri ishlab chiqariladi. Ularning elektr vektori va magnit vektorining kattaligi mos ravishda E va H belgilari bilan belgilanadi. Yorug'lik manbasidan yorug'lik nuri bir xil yo'nalishda tarqaladigan ko'plab tasodifiy yo'naltirilgan tekis polarizatsiyalangan komponentlardan iborat (1-rasm).

1-rasm. XYZ o'qida nurlarning joylashuvi.

Mintaqa rentgen nurlari ultrabinafsha ko'rinadigan infraqizil mikroto'lqinli nurlar. To'lqin uzunligi 0,1–100 nm 100–380 nm 380–750 nm 750 nm dan 100 mkm 100 mkm dan 30 sm gacha, molekullarga ta'siri subvalent elektronlarning qo'zg'alishi, valentlik elektronlarning qo'zg'alishi, valent elektronlarning qo'zg'alishi molekulyar tebranishlar molekulyar aylanishlar.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Fundamentals of Colorimetry, Yagya Kumari Shrestha and Shree Krishna Shrestha, Published: 20 October 2023, DOI: 10.5772/intechopen.112344.
2. Guide to colorimeter. Available from: <https://www.sherwood.scientific.com>
3. 2.Outa N, Robertson AR. Colorimetry: Fundamentals & Applications. 2nd ed. Great Britain: IS & T; 2005, Chapter 1, Light, Vision, & Photometry; 1-36. 2
4. Analitik kimyo, O.Fayzullayev, N.Turobov, E.Ro'ziyev, A.Quvatov, N.Muhammadiyev, amaliy-labaratoriya mashg'ulotlari, Toshkent 2006.
5. Определении ионов железа в сточных водах, Мадусманова Н.К., Калонов Р.М., Асророва З.Х., Яхшиева З.З., Факультет химии и химической технологии Казахского национального университета им. аль-Фараби приглашает принять участие в международной конференции студентов и молодых ученых «Фараби Элемі – 2024», посвященной 90-летию КазНУ имени аль-Фараби. Доклады участников по направлению «Химия» будут.